

ЕЕГ НАХОДКА ПРИ ПАЦИЕНТ С ВАЗОВАГАЛЕН СИНКОП

И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ – София

EEG FINDING IN A PATIENT WITH VASOVAGAL SYNCOPE

I. Aleksandrova^{1,2}, D. Deneva¹, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, MHATNP „St. Naum“

² Department of Neurology, MU – Sofia

ABSTRACT

Syncope is characterized by a transient loss of consciousness due to cerebral hypoperfusion. The main differential diagnosis is made with epileptic seizures.

The paper presents the case of a boy with three episodes of loss of consciousness, after an abrupt standing with complaints of lightheadedness, followed by falling, with short duration and with subsequent complaints of headache. During the EEG an episode of loss of consciousness was recorded, in sitting position, in which the boy reported lightheadedness, followed by tonic stretching, tightening of the arms, with single clonic contractions. After the episode, the child recovered rapidly, lacking postictal confusion. The EEG initially showed theta waves followed by high, irregular delta waves. Subsequently, flattening of the EEG trace was observed, after which high amplitude delta waves were recorded, followed by theta activity. Given the clinical course and ictal EEG findings in the absence of interictal epileptiform activity, the observed episode and the preceding identical episodes are discussed as syncopes.

The differential diagnosis of epileptic seizures with other non-epileptic paroxysmal events, including syncope, remains a major diagnostic problem. The paper presents the characteristics of the clinical course and the typical EEG findings accompanying syncope, which facilitate the correct diagnosis.

KEY WORDS: syncope, ictal EEG, seizures, differential diagnosis

РЕЗЮМЕ

Синкопите се характеризират с преходна загуба на съзнание в резултат на мозъчна хипоперфузия. Основна диференциална диагноза се прави с епилептичните пристъпи.

В статията е представен случай на момче с анамнестични данни за изява на три пристъпни състояния, протичащи идентично, при рязко изправяне с оплаквания от причерняване, отпускане, без конвулсии на крайниците, с кратка продължителност на епизода и с последващи оплаквания от главоболие. В електроенцефалографията (ЕЕГ) се регистрира пристъпно състояние в седящо положение, при което момчето съобщава за прилошаване, с последващо изпъване, свиване и стягане на ръцете, с единични клонични потрепервания. След пристъпа детето се възстановява бързо, като липсва постиктална обърканост. В ЕЕГ първоначално се изявяват тета вълни, последвани от високи, ирегулярни бавни вълни. Впоследствие се наблюдава потискане на ЕЕГ трасето, след което отново се регистрират високи бавни вълни от делта диапазона, последвани от тета активност. Предвид клиничното протичане и икталната ЕЕГ находката при липса на интериктални епилептиформни прояви в ЕЕГ, наблюдаваният епизод и предшестващите идентични на него пристъпи са обсъдени като синкопи.

Диференциалната диагноза на епилептичните пристъпи с други неепилептични пароксизмални състояния, вкл. синкопи, остава основен диагностичен проблем. В статията са представени особеностите в клиничното протичане и типичните ЕЕГ промени, придружаващи синкопите, което улеснява правилното поставяне на диагнозата.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синкоп, иктална ЕЕГ, пристъпи, диференциална диагноза

ВЪВЕДЕНИЕ

Синкопите са често срещана причина за нетравматична преходна загуба на съзнание, като се предполага, че около 30-40% от хората имат поне един такъв епизод през живота си (8). Вазовагалните синкопи са най-честите, като при тях активирането на автономната нервна система води до понижаване на кръвното налягане и мозъчна хипоперфузия чрез намаляване на сърдечния дебит, вазодилатация и брадикардия (9, 10).

Основна диференциална диагноза се прави с епилептичните пристъпи. Появата на двигателни феномени (миоклонии, тонично изпъване) в хода на синкопите допълнително затруднява диференциалната диагноза (10). Анамнезата, получена от пациента (и свидетели), дава важна информация при установяването на характеристиката на пароксизмалния епизод, но често тя е непълна или неточна (3). ЕЕГ е основен диагностичен способ за диагностициране на епилепсия, като в случаите на синкопи се налагат и други изследвания като ЕКГ, холтер ЕКГ, холтер за проследяване на артериално налягане или тест с наклонена маса (table tilt тест) за мониториране на артериалното налягане и сърдечната честота при изправяне на пациента (1, 4).

Предразполагащите фактори за възникване на синкоп включват продължително стоене прав или рязко изправяне, дълго пребиваване в задушни помещения и болкова стимулация (3). Някои фактори, като прекомерна умора, лишаване от сън, злоупотреба с алкохол или тонизиращи напитки, са улесняващи за възникване както на синкопи, така и на епилептични пристъпи, а други, като мигащите светлини, са провокиращи фактори само за епилептичните пристъпи. Повечето пациенти със синкопи описват продромални симптоми като гадене, повръщане, дискомфорт в корема, усещане за студ или затопляне, изпотяване, замъглено зрение/поява на черни петна пред очите преди припадък, при други обаче синкопите могат да настъпят бързо, което да доведе до падане с различни наранявания (3). При някои епилептичните пристъпи е възможна „аура“ (напр. чувство за страх, необичаен звук или вкус, възприемане на неприятна миризма, особено усещане в областта на стомаха, усещане за déjà vu), но повечето епилептични пристъпи нямат продромален период и настъпват с внезапна загуба на съзнание, без спомен от страна на пациентите. „Потреперванията“ по време на пристъп се интерпретират като епилептични феномени, но такива движения са възможни и при синкопи, като част от отговора на мозъка към хипоксията (3, 5, 9). При епилептичен пристъп потреперванията са ритмични, обикновено синхронни и

с по-голяма амплитуда и сила, докато при синкоп обикновено са асинхронни, леки и неритмични. Синкопите се характеризират със спонтанно, пълно и бързо възстановяване на съзнанието, поради което наличието на дезориентация след пристъп насочва към епилептичен припадък (3). След синкоп са възможни оплаквания от отпадналост, сънливост, повръщане, главоболие и мускулни болки. Постикталният период при генерализираните тонично-клонични пристъпи е по-дълъг и включва обърканост, сънливост, адинамия, амнезия, главоболие, повръщане. Основните различия между синкоп и генерализиран тонично-клоничен епилептичен припадък са обобщени в таблица 1.

Таблица 1. Диференциална диагноза между епилептични пристъпи и синкопи (3)

Характеристика	Синкоп	Епилептичен припадък
Позиция	Обикновено при изправяне	Всяка
Време на поява през денонощието	В будно състояние	В будно състояние и по време на сън
Цвят на лицето	Блед	От нормален до цианотичен
Аура	Замаяност, леко главоболие, притъмняване, гадене, усещане за затопляне, шум в ушите, сърцебиене	Специфична аура според локализацията на фокуса
Начало	Постепенно (вазодепресия), рядко внезапна загуба на съзнание при по-възрастни пациенти	Внезапно или след кратка аура
Продължителност	Кратка	Кратка или продължителна
Травми при пристъпа	Редки	Чести при ГТКП, атонични, миоклонични и тонични пристъпи
Тазово-резервоарна инконтиненция	Рядка	По-честа
Прехапване на езика	Не е типична, рядко на върха на езика	Често, предимно страничната част на езика
Отклонение на очите	Бързопреходни отклонения, най-често нагоре	По-продължително отклонени нагоре или настрани
Постиктална дезориентация	Рядка	Възможна след ГТКП, фокални пристъпи с нарушено съзнание
Моторна активност	Възможни кратки тонични изпъвания или клонични потрепервания, често аритмични потрепервания	Разнообразна, с по-голяма продължителност, понякога няколко минути, ритмична и генерализирана в случаите на ГТКП
Автоматизми	Не	При абсанси и фокални пристъпи с нарушено съзнание
ЕЕГ	Нормална интериктална находка, забавена ЕЕГ активност по време на епизода	Често абнормна интериктална и характерна иктална ЕЕГ находка

В статията е представен случай на дете с вазовагални синкопи, като е описана типичната находка в ЕЕГ по време на синкоп.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентът е момче на 10-годишна възраст, родено от нормално протекли бременност и раждане, с нормално двигателно и невро-психично развитие. При момчето са описани ортостатични прояви с усет за причерняване при рязко изправяне. На-

лице са три епизода на загуба на съзнание при изправяне. Първият епизод е на 9-годишна възраст, като след рязко ставане детето е усетило причерняване, паднало, било отпуснато, със затворени очи, без стягане на челюстта, без конвулсии на крайниците, с кратка продължителност на епизода и с последващи оплаквания от главоболие. Вторият епизод е също на 9-годишна възраст в хода на остра чревна инфекция с диария, повръщане и субфебрилитет 37,3°C, като епизодът е протекъл идентично на първия, отново с последващи оплаквания от главоболие. Третият пристъп е на 10-годишна възраст преди манипулация за корекция на фимоза, като момчето е усетило, че му прилошава и причернява, с последващо отпускане и загуба на съзнание с кратка продължителност. Детето е хоспитализирано в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“. Неврологичният преглед не показва патологични отклонения, проведената компютърна томография на главен мозък е в норма. Проведена е ЕЕГ, по време на която в седящо положение на пациента е наблюдаван пристъп, при който момчето казва, че му прилошава, залита, след което се изпъва назад, отваря и отклонява очи за кратко нагоре, без периорална цианоза, свива и стяга ръце, с единични клонични потрепервания. След пристъпа детето се възстановява бързо, като липсва постиктална обърканост. В ЕЕГ първоначално се регистрира тета активност, последвана от изява на високи, ирегулерни бавни вълни (Фиг. 1). Тази бавновълнова фаза е последвана от потискане на ЕЕГ трасето за около 12 s, по време на което се наблюдава изпъване на тялото и главата назад. В следващите 8 s се регистрират отново високи бавни вълни от делта диапазона, последвани от поритмична тета активност, като детето движи очите си в различни посоки и преглъща. Предвид клиничното протичане и икталната ЕЕГ находката при липса на интериктални епилептиформни прояви в ЕЕГ, наблюдаваният епизод и предшестващите идентични на него пристъпи са обсъдени като синкопи. Детето е насочено за кардиологична консултация, без да е налице последваща обратна връзка с пациента.

Фиг. 1. ЕЕГ находка по време на синкоп – първоначална изява на тета вълни, последвани от високи, ирегулерни бавни вълни. Следва потискане на трасето, след което отново се регистрират високи бавни вълни от делта диапазона, последвани от тета активност.

ОБСЪЖДАНЕ

ЕЕГ находката при описания епизод на загуба на съзнание показва типичните ЕЕГ промени по време на синкоп – първоначално забавяне на ЕЕГ активността с поява на тета вълни, след което и на делта активност, последвана от потискане на трасето и последващо възстановяване в обратен ред на промените. Клиничното протичане и анамнестичните данни относно предшестващите епизоди също насочват към синкопален характер на пристъпните състояния. Изявата на последния епизод в ЕЕГ в седнало положение не е типично за вазовагалните синкопи, поради което детето е насочено към кардиологична консултация за изключване на ритъмно-проводно нарушение.

ЕЕГ е основен метод за диагностициране на епилептичните пристъпи и диференциалната им диагноза с други неепилептични пристъпни състояния (2, 6, 8). Въпреки че при около 10% от лицата с епилептични пристъпи дори и при неколкостратни ЕЕГ изследвания не се регистрира интериктална ЕЕГ находка, в останалите случаи ЕЕГ е достатъчно информативна, а икталната ЕЕГ винаги показва характерна промяна (3). За разлика от епилептичните пристъпи интерикталната ЕЕГ при синкопите винаги е нормална, а икталната показва характерни промени, отразяващи степента на мозъчна хипоперфузия (2, 6). Описани са два модела на ЕЕГ промени по време на синкоп (1, 4, 7, 8, 9). При първия модел – „бавна фаза, плоска ЕЕГ, бавна фаза”, първоначално се наблюдава забавяне на основната активност с дифузна изява на високоамплитудни бавни вълни първоначално от тета, а впоследствие и от делта диапазона, които заместват алфа ритъма. Персистиращата хипоперфузия е причина за последващо пълно потискане на ЕЕГ активността и поява на плоска ЕЕГ, а възстановяването на мозъчния кръвоток води до повторна поява на бавновълнова активност преди пълното възстановяване на алфа ритъма. Вторият модел се състои само от поява на бавновълнова активност с нарастваща амплитуда и намаляваща честота, с последващо обратно развитие до поява на алфа ритъм, без изява на плоска ЕЕГ. Според Ammirati и съавт. ЕЕГ промените кореспондират с двата хемодинамични модела при изява на синкопите (1). При пациенти с хипотензия (вазодепресорен синкоп) авторите наблюдават единствено дифузно забавяне на основната активност, докато поява на плоска ЕЕГ се отчита при пациентите с хипотензия и брадикардия (кардиоинхибиторен синкоп). Подобно и на други автори, при кардиоинхибиторен синкоп Ammirati и съавт. описват по-кратка продромална фаза, с по-голяма честота на тонично-клонични феномени и по-голяма продължителност на синкопа (1, 4). Това наблюдение показва, че персистиращата сърдечна активност по време на синкоп е свързана с по-леко засягане на мозъчната перфузия и с по-лека клинична картина. Налице е и обратна зависимост между продължителността на първата бавна фаза и последващата фаза на плоска ЕЕГ, като според van Dijk и съавт. относителната продължителност на двете фази е свързана със скоростта на намаляване на перфузията – бързото намаляване на перфузията води до кратък първи бавен период и дълъг последващ плосък период (8). Наблюденията на van Dijk и съавт. се базират на описание на ЕЕГ промените при 69 пациенти със синкопи, индуцирани по време на „table tilt” тест (8). Авторите класифицират симптомите, които се появяват по време на синкопите, в четири групи (4, 7, 8). Група А включва признаци, които се появяват по време на първата бавна фаза, персистират и по време на плоската ЕЕГ и спират през втората бавна фаза. Признаците от група В се проявяват само по време на бавновълновите промени в ЕЕГ, докато признаците от група С – само във фазата на плоска ЕЕГ. Признаците от група D са възможни във всички фази на ЕЕГ по време на синкоп. Основните симптоми от група А са загуба на съзнание, тонично изпъване, отваряне

на очите. Най-вероятната причина за загуба на съзнание е нарушената коронарна активност, което се обяснява с високата чувствителност на мозъчната кора към хипоксия. Основните симптоми от група В са миоклоничните потрепвания. Те започват успоредно с появата на бавновълнова активност в ЕЕГ и изчезват при задълбочаване на хипоерфузията и появата на плоска ЕЕГ, което от своя страна насочва към активно участие на мозъчната кора при тяхното генериране. Други симптоми от група В са безмислено говорене, издаване на звуци и автоматизми, като пациентите съобщават също за аура и преживявания, близки до смъртта. Признаците от група С се появяват само по време на плоската ЕЕГ и включват блуждаещи движения на очите, хъркато дишане, което насочва към подкорова генерация на симптомите. Признаците от група D, като отпускане на челюстта, са неспецифични и могат да се появят във всяка фаза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диференциалната диагноза на епилептичните пристъпи с други неепилептични пароксизмални състояния, вкл. синкопи, остава основен диагностичен проблем. В статията са представени особеностите в клиничното протичане и типичните ЕЕГ промени, придружаващи синкопите, което улеснява правилното поставяне на диагнозата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ammirati, F., Colivicchi, F., Di Battista, G., Garelli, F., Santini, M. Electroencephalographic correlates of vasovagal syncope induced by head-up tilt testing. *Stroke*, 1998, 29, 11, 2347-2351.
2. Dantas, F., Cavalcanti, A., Rodrigues Maciel, B., Ribeiro, C., Napy Charara, G., Lopes, J., Martins Filho, P., Júnior L. The role of EEG in patients with syncope. *J Clin Neurophysiol*, 2012, 29, 1, 55-57.
3. Duplyakov, D., Golovina, G., Garkina, S., Lyukshina, N. Is it possible to accurately differentiate neurocardiogenic syncope from epilepsy? *Cardiol J*, 2010, 17, 4, 420-427.
4. Heyer, G., Schmittauer, C., Islam, M. The Clinical and Electroencephalographic Spectrum of Tilt-Induced Syncope and „Near Syncope” in Youth. *Pediatr Neurol*, 2016, 62, 27-33.
5. John B., Stephenson, P. Syncope and electroencephalography. *Brain*, 2014, 137, 7, e284.
6. Say, B., Yildiz, A., Alpua, M., Ergun, U. Electroencephalography (EEG) and Syncope: A Retrospective Study. *Arch Epilepsy*, 2020, 26, 2, 103-107.
7. Solbiati, M., Sheldon, R. Syncope: how the EEG helps in understanding clinical findings. *Brain*, 2014, 137, 2, 309-311.
8. van Dijk, J., Thijs, R., van Zwet, E., Tannemaat, M., van Niekerk, J., Benditt, D., Wieling, W. The semiology of tilt-induced reflex syncope in relation to electroencephalographic changes. *Brain*, 2014, 137, Pt 2, 576-585.
9. Xu, Z., Bower, S., Seneviratne, U. Severe cardioinhibitory vasovagal syncope in sleep and supine posture. *Epileptic Disord*, 2014, 16, 1, 101-106.
10. Yilmaz, S., Gökben, S., Levent, E., Serdaroglu, G., Özyürek, R. Syncope or seizure? The diagnostic value of synchronous tilt testing and video-EEG monitoring in children with transient loss of consciousness. *Epilepsy Behav*, 2012, 24, 1, 93-96.

Адрес за кореспонденция:

доц. д-р Илияна Александрова, дм
Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”,
ул. „Любен Русев” 1, София, email: iliyana_avb

Address for correspondence:

Assoc. prof. Iliyana Aleksandrova, MD, PhD,
Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St. Naum”,
1 Ljuben Roussev Str, Sofia, iliyana_avb